

Архівні документи про функціонування Київської духовної консисторії у 1721 – 1786 рр.

В межах даної публікації ми спробуємо окреслити коло архівних джерел, спроможних пролити світло, на функціонування Київської духовної консисторії – установи, у віданні якої знаходилися церковні справи, у 1721 – 1786 рр., тобто на першому етапі так званого синодального періоду в історії Російської Православної Церкви. При аналізі враховано структурну модель духовної консисторії, що включає «присутствіє» (зібрання всіх членів) і канцелярію.

Документальну базу для дослідження проблеми складають комплекси джерел, що виникли та відклалися в канцеляріях церковних адміністративних установ Київської митрополії та Св. Синоду, монастирських архівах. Першорядним за значенням є комплекс документів, представлений у фонді Київської духовної консисторії (ф. 127), що зберігається в Центральному державному історичному архіві України в м. Києві (далі ЦДАК України). Архівний фонд духовної консисторії нараховує 203 тис. справ за 1700–1919 рр., в яких відбилися практично усі події політичного, економічного та духовного життя. Фонд є найбільшим серед збережених консисторських архівів єпархій, що функціонували на українських землях [1, 6–7]. Ще дослідники XIX ст. відзначали значення консисторських архівів співрозмірним губерньським архівним сховищам [2, 578] та використовували архів Київської духовної консисторії як об'єкт активних наукових пошуків і досліджень. Через проведені у XIX ст. заходи по опрацюванню архіву нині, окрім основного фонду Київської духовної консисторії, консисторські справи можна виявити серед розпорошених архівних фондів Церковно-археологічного музею та Київської духовної Академії. Свого часу з архівного фонду Київської духовної Академії було виокремлено в окремий фонд – консисторські справи XVIII – початку XIX ст. (ф. 232), що зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (далі ІР НБУВ) [3, 18]. Звичайно, в київських архівних колекціях зосереджена найбільша кількість документів. Проте їх суттєво доповнюють матеріали петербурзьких архівосховищ, в першу чергу – фонд Канцелярії Св. Синоду (ф. 796), що зберігається в Російському державному історичному архіві (далі РГИА). Фонд Св. Синоду вміщує чималу кількість матеріалів, котрі висвітлюють різні сторони функціонування системи управління Київської митрополії. Справа в тому, що центральна влада Київської митрополії була зобов'язана надсилати найрізноманітнішу звітну інформацію на ім'я Св. Синоду. Таким чином, петербурзькі архіви дають можливість відшукати документи, котрі з тих чи інших причин відсутні в архівосховищах Києва.

Важливо, що у XVIII ст., особливо його другій половині, створюється велика кількість різноманітної документації, а принципи бюрократизації поширюються і на церковні структури. В цей час в окремих журналах реєструються вхідні та вихідні документи духовної консисторії, в хронологічному порядку і супроводі короткої анотації. Складаються доповідні реєстри, де також зазначається короткий зміст паперів і справ, що розглядалися на засіданнях духовної консисторії. Розгляд консисторією справ і рішень з різних питань фіксується в протоколах, журналах. В окремих

журналах ведеться протоколювання кожного засідання «присутствія» духовної консисторії, тощо. Опрацювання джерел зведеного звітнього характеру є пріоритетним, зважаючи на інформативні можливості, що дозволяють забезпечити комплексний підхід в дослідженні, тому ми зупинимося саме на їх характеристичі.

Журнали реєстрації вихідних документів Київської духовної консисторії збереглися, починаючи з 1742 р., і далі за 1743, 1744, 1755, 1765, 1772, 1778, 1783 рр. [4]. Більшість з них представлена жалюгідними фрагментами, проте деякі містять інформацію за більшу частину року. Повністю зберігся лише журнал за 1755 р. (включаючи і реєстр вхідних документів) [5]. У перерахованих книгах, помісячно із зазначенням номеру та числа, подаються короткі анотації того документального масиву, що виходив із стін духовної консисторії.

Журнали реєстрації засідань духовної консисторії, почали вестися на вимогу митрополита Арсенія (Могилянського), лише з 1758 р. [6]. Перша збережена книга датується 1764 р., і містить інформацію з 8 січня по 28 липня 1764 р. [7]. Уривок з кількома днями січня місяця маємо з журналу за 1766 р. [8]. 1768 р. представлений зшитками, що фіксують записи від середини червня до початку серпня [9]. Повний журнал реєстрації засідань дійшов до нас лише за 1771 р. [10]. Журнали заповнювалися поденно, у них вказується, хто з консистористів у котрій годині прибув на засідання, які справи розглядали та що по них вирішили, вказується час, коли присутні покинули місце засідань духовної консисторії. Зважаючи на інформативне наповнення, що цілком заслуговує на дослідницьку довіру, журнали реєстрації засідань «присутствія» духовної консисторії, без перебільшення, можна віднести до категорії унікальних джерел.

Також нами виявлено змістовно нетиповий реєстр справ духовної консисторії за 1723 і 1724 рр. [11]. Книга розпочинається 17 червня 1723 р., а отже позбавлена початку. Тому назва оригіналу залишається невідомою, але судячи з текстового наповнення документу – це вибірка судових справ, що розглядалися в духовній консисторії, або, як зазначається в анотаціях самих справ, – судом духовної консисторії. Крім того, це найраніший із відомих нам такого типу документів, що вже складає цінність, зважаючи на брак матеріалів щодо діяльності Київської духовної консисторії у першій половині XVIII ст.

Значна уривчастість як журналів вихідних документів, так і журналів реєстрації засідань не дозволяє відтворити повну картину справ, що розбиралися на засіданнях консисторії протягом кожного року і дня XVIII ст. Проте для з'ясування головних напрямків компетенції консисторії, організації робочого дня «присутствія» і т. п., що виявляються, насамперед, у закономірностях, збережений комплекс є цілком репрезентативним.

Іншим важливим блоком джерел, який варто відмітити, є відомості про канцелярських службовців Київської духовної консисторії, що виникли в контексті складання системи обліку чиновництва в Російській імперії (60-і рр. XVIII ст.) [12, 173–191]. Першим у цьому напрямку з'явився указ від 3 березня 1763 р. про введення для всіх службовців атестатів і описів служби, наявність яких була необхідною при представленні чиновника до нагородження званням або при звільненні [13]. Проте ці документи не мали регулярного характеру, а з'являлися принагідно. Спроби уряду ввести регулярний і систематичний контроль чиновництва за допомогою формулярних списків відносяться до 1764 р. 31 січня 1764 р. усім установам імперії

наказано завести спеціальні журнали для реєстрації даних про службу і поведінку чиновників, надсилати такі послужні списки в Сенат вимагалось через кожні півроку. Також до указу була додана уніфікована форма звітності, яка містила наступні пункти: 1) ім'я та звання; 2) вік; 3) соціальний статус; 4) вступ на службу; 5) які звання і коли отримав; 6) участь у військових походах; 7) чи був у штрафах або підозрах; 8) чи здатний продовжувати службу; 9) чи достойний отримати підвищення у званні? [14].

Для налагодження системи обліку чиновників було проведено ряд заходів, але про регулярність в надходженні відомостей говорити не доводиться. Протягом досліджуваного періоду з'являються нові законодавчі акти, які підтверджують і вимагають виконання попередніх постанов [12, 182–185]. Київська митрополія не стояла осторонь, всі вищезазначені вимоги в однаковій мірі стосувалися і її. Про отримання одного з чергових указів з вимогою подання відомостей про канцеляристів у Св. Синод Арсеній (Могилянський) рапортував 2 грудня 1769 р. [15]. Проте пошуки відповідних відомостей стосовно канцелярських службовців Київської духовної консисторії як в архіві самої установи, так і в архіві Св. Синоду, не дали очікуваного результату. Вдалося віднайти реєстри лише за 1770, 1771, 1779 та 1780 рр. [16]. Причина, очевидно, криється не в поганій збереженості, а в неналежному ставленні до обов'язку складання відповідної документації. Відомості реєстрів значно доповнюють прохання про зарахування до консисторської канцелярії, послужні списки, зведені дані в доповідях кафедральних писарів про підвищення у званні, атестати, і т. п. В перерахованих документах вказується наступний набір інформації про особу: прізвище та ім'я, соціальне походження, місце народження, освіта чи досвід роботи, інколи – вік вступу на канцелярську службу. В сукупності перераховані архівні джерела дозволяють реконструювати функціонально-соціальний портрет канцелярських службовців.

При з'ясуванні питання матеріального становища консисторських канцелярських службовців, окрім приватних прохань та донесень, важливе джерело складають річні підшивки рапортів про надсилання представниками місцевої влади коштів на консисторську канцелярію за 1769, 1772, 1782, 1784 рр. [17]. Цінну інформацію подають прибутково-витратні книги як самої консисторії [18], так і київських монастирів, а саме Кирилівського, Видубицького і Пустино-Миколаївського відповідно за 1745 – 1746, 1748, 1760 – 1761, 1764 – 1765, 1779 – 1780, 1782 – 1783, 1784 рр.; 1779, 1781 рр.; та 1769 р. [19], оскільки в них зафіксовані витрати на оплату праці, харчування канцелярських службовців, так звані подарунки службовцям канцелярії, а також надходження коштів на консисторську канцелярію. Окрім того, прибутково-витратні книги подають інформацію про ціни на самі різноманітні предмети.

Огляд джерел з історії функціонування Київської духовної консисторії є далеко не повним, увагу зосереджено лише на найбільш важливих блоках архівних документів. Підсумовуючи, варто зауважити, що суттєвою проблемою для дослідника є лакуни в документації звітного характеру. Окремі відомості, які б мали існувати згідно законодавчих вимог, взагалі не були створені. Негативним моментом є значно менша кількість джерел першої половини XVIII ст. в порівнянні з другою. Це зокрема пов'язано із рівнем бюрократизації та втягнення української Церкви в структуру Російської держави, а також поганим збереженням архівів. Недбале ставлення до документації мало наслідком те, що тисячі консисторських справ назавжди втрачено і ми можемо ознайомитися лише з їхніми назвами в описах та короткими нотатками про деякі з них в журналах засідань консисторії. Ступінь документального забезпечення

різних аспектів проблеми є неоднорідним. Проте, окреслена джерельна база, не зважаючи на неповноту, а деколи і відсутність матеріалів стосовно 1-ї половини XVIII ст., в поєднанні з справами, що стосуються вирішення одиничних скарг, донесень, запитів, повідомлень, тощо та опублікованими матеріалами, в цілому дозволяє згідно інформативних можливостей джерел комплексно дослідити функціонування Київської духовної консисторії у 1721 – 1786 рр.

Примітки

1. Папакін Г. Церковні фонди християнських конфесій у складі Національного архівного фонду України: структура, зміст, історія надходження // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2001. – Т. 7.
2. Иконников В.С. Опыт русской историографии. – СПб., 1891. – Т. 1. – Ч. 1.
3. Климова К. “Надежные хранители древностей” (з історії церковних архівів в Україні) // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2001. – Т. 7.
4. ЦДАК України. – Ф. 127. – Оп. 1024. – Спр. 358. – Арк. 1 – 2 зв.; оп. 1020. – Спр. 705. – Арк. 1 – 115 зв.; оп. 1024. – Спр. 376. – Арк. 4 – 17 зв.; оп. 1020. – Спр. 811. – Арк. 1 – 59 зв.; спр. 940. – Арк. 1 – 11 зв.; спр. 942. – Арк. 1 – 24 зв.; спр. 2790. – Арк. 295 – 433 зв.; оп. 1024. – Спр. 1586. – Арк. 1 – 68; спр. 2144. – Арк. 1 – 110 зв.; спр. 2503. – Арк. 1 – 76 зв.; спр. 2712. – Арк. 31 – 53 зв.
5. ЦДАК України. – Ф. 127. – Оп. 1020. – Спр. 2790. – Арк. 295 – 433 зв.
6. ЦДАК України. – Ф. 127. – Оп. 1020. – Спр. 4182. – Арк. 1.
7. ЦДАК України. – Ф. 127. – Оп. 1020. – Спр. 3577. – Арк. 1 – 103 зв.
8. ЦДАК України. – Ф. 127. – Оп. 1024. – Спр. 1718. – Арк. 53 – 88 зв.
9. ЦДАК України. – Ф. 127. – Оп. 1020. – Спр. 3915. – Арк. 1 – 96 зв.
10. ЦДАК України. – Ф. 127. – Оп. 1020. – Спр. 4182. – Арк. 1 – 216.
11. ІР НБУВ. – Ф. 232. – № 2. – Арк. 1 – 44 зв.
12. Туманова М.Ф. Организация учета чиновничества в 60 – 90 гг. XVIII в. // Исследования по источниковедению истории СССР дооктябрьского периода. Сборник статей. – М., 1983.
13. ПСЗ. – СПб., 1830. – Т. XVI (1762 – 1765). – № 11769. – С. 172–173; № 11772. – С. 173.
14. ПСЗ. – СПб., 1830. – Т. XVI (1762 – 1765). – № 12030. – С. 510; № 12134. – С. 715.
15. РГИА. – Ф. 796. – Оп. 50. – Д. 370. – Л. 1, 70.
16. Реєстри мають різне інформативне наповнення: ЦДАК України. – Ф. 127. – Оп. 1024. – Спр. 1998. – Арк. 102 зв. – 105 (вказується ім'я і прізвище, посада, станове походження); Оп. 166. – Спр. 47. – Арк. 36 – 38 зв. (вказується ім'я і прізвище, посада, місце народження та рік вступу в канцелярію); Оп. 1020. – Спр. 4952. – Арк. 1 – 10 (складена відповідно до форми від 31 січня 1764 р.); Спр. 5101. – Арк. 2 – 13 (складена відповідно до форми від 31 січня 1764 р.).
17. ЦДАК України. – Ф. 127. – Оп. 1020. – Спр. 4046. – Арк. 1 – 58; спр. 4250. – Арк. 172 – 218; спр. 5266. – Арк. 1 – 130; оп. 1024. – Спр. 2768. – Арк. 1 – 89.
18. ЦДАК України. – Ф. 127. – Оп. 1020. – Спр. 3710. – Арк. 3 – 34 зв.
19. ЦДАК України. – Ф. 888. – Оп. 1. – Спр. 2. – Арк. 1 – 44; спр. 9. – Арк. 1 – 27; спр. 10. – Арк. 1 – 42; спр. 27 а. – Арк. 1 – 46; спр. 28. – Арк. 1 – 59; спр. 30. – Арк. 1 – 60; ф. 130. – Оп. 1. – Спр. 691. – Арк. 1 – 81; спр. 720. – Арк. 1 – 78; ф. 131. – Оп. 30. – Спр. 262. – Арк. 1 – 24.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Православ'я - наука - суспільство:
питання взаємодії

*Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)*

КИЇВ – 2006

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України - **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка - **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова, відповідальний редактор**

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, кандидат історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника від 16 лютого 2006 р., протокол № 1

ISBN 966-581-747

© Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2006

© Автори статей, 2006

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Ластовський В.В.	Роль Київського університету у розвитку досліджень з історії православної церкви в Україні кінця XVII–XVIII ст.	7
Вандишев В.М.	Деякі аспекти дослідження церковних і апокрифічних текстів вітчизняними науковцями у XIX ст.	10
Северилова П.В.	Етимологічні аспекти філософсько-правової термінології (поняття “закон” у давньослов’янській книжній традиції)	13
Лавріненко Н.П.	З приводу церковної термінології	16
Степенькіна П.Я.	Історія Православної церкви на сторінках “Палінодії” Захарії Копистянського	18
Пашковський О.А.	Жаботинський Онуфрійський монастир у світлі історіографії та джерельної бази	21
Титаренко Ю.А.	Огляд наукових досліджень з церковної історіографії в працях В.Зайкіна	24
Ластовська О.Л.	Матеріали Державного архіву Черкаської області як джерело з історії Православної церкви XVIII – поч. XX ст.	27
Гейда О.С.	Старожитності Чернігівської єпархії у працях дослідників XVIII ст.	32
Крайня О.О.	Джерела з історії Китаївської пустині XVIII ст.: нове прочитання деяких ключових моментів.	38
Жиленко І.В.	“Записки, касающиеся до Киево-печерской лавры” – маловідома пам’ятка XVIII ст.	43
Прокоп’юк О.Б.	Архівні документи про функціонування Київської духовної консисторії у 1721 – 1786 рр.	47
Коптюх Ю.В.	Церковні джерела з соціальної та регіональної історії України (кінця XVIII – 1-ї половини XIX ст.)	51
Прохоров Д.А.	Роль православного духовенства в розвитку исторического краеведения в Таврической губернии в конце XIX – начале XX вв.	55
Братко Н.Д.	Українська автокефальна церква 1920-х рр. в сучасній історичній думці	58

Історія Православної церкви в Україні

Івангородський К.В.	Православ’я та іслам у дискурсі Великого Кордону України (XV – XVII ст.)	63
Губицький Л.В., Лось В.Е.	Світська влада та православна церква Російської імперії на шляху ліквідації уніатської церкви у кінці XVIII – XIX ст.	70

Моїсеєнко Л.М.	Православна церква в полоні державного апарату Російського уряду на межі XIX – XX століть	78
Гуля Н.І.	Історія створення та діяльність Головного присутствія у справах православного духовенства (1863-1885 рр.)	82
Петренко І.М.	Діяльність православної церкви у сфері освіти в Україні наприкінці XIX – на поч. XX ст.	87
Ткачук О.В.	На шляху до пастирського служіння: проблема священицьких кадрів для УАПЦ	90
Преловська І.М.	Взаємодія між світськими науковими діячами та Українською Автокефальною Православною Церквою (1920-ті рр.)	93
Киридон А.М.	Українська Православна Церква (1930-1936): історіографія проблеми	100
Філоретова Л.М.	Становище Православної церкви на Кіровоградщині в другій половині 1920-х рр.	105
Романюк І.М.	Взаємовідносини держави і Православної церкви на селі в 50-ті – першій половині 60-х рр. XX століття	109

Церква і держава

Масненко В.В.	Сучасний стан Православ'я в Україні як чинник національної безпеки	113
Міма І.В.	До питання відмежування церковного та канонічного права	117
Левчук М.В.	“Смесный суд” в Київській Русі	121
Якименко Т.П.	Екологічні проблеми у релігійному вимірі	124
Косач Н.Е.	Проблемы взаимодействия Православной Церкви и государства в сфере образования	126

Музейна справа

Добросердова Л.О.	Експозиції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника повоєнної доби про православ'я, науку, суспільство; їх взаємодію”	128
Нестеренко В.І.	Раритети православних монастирів у Черкаському краєзнавчому музеї	132
Борисенко О.Є.	Українські стародруки з фондозбірки Національного заповідника “Хортиця”	135
Крайній К.К.	Проблема збереження пам'яток церковного мистецтва: досвід XIX ст.	138

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
20-21 жовтня 2005 р.

Технічний редактор – Ластовський В.В.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 6.04.2006 р. Формат 60 x 84 ¹/₁₆. обл.-вид арк. 9,4.
Ум.-друк. арк. 8,2. Тираж 200 прим. Зам. 1478.

Віддруковано у видавництві “ЛОГОС”
Свідоцтво ДК № 201 від 27.09.2000 р.
01030, Київ-30, вул. Богдана Хмельницького, 10, тел. 235-6003

П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

ISBN 966-581-747-7

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 3-ої всеукраїнської наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що відбулася у 20-21 жовтня 2005 р. на території Національного Києво-Печерського заповідника. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)

КИЇВ-2006